

Légère baisse de l'insertion des diplômés de licence professionnelle au 1^{er} décembre 2020

En 2018, 47 000 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle (LP) à l'université, 41 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 92 % occupent un emploi au 1^{er} décembre 2019 et autant au 1^{er} décembre 2020, dans un contexte de crise sanitaire. Tout en restant élevés, les taux d'insertion professionnelle baissent de 1,2 point à 18 mois et de 1,8 point à 30 mois par rapport aux taux des diplômés de LP en 2017. La qualité des emplois occupés dès 18 mois après l'obtention de la LP et le niveau de satisfaction exprimée par les diplômés à l'égard de leur emploi à 30 mois sont stables. Les rémunérations progressent de 6 % entre 18 mois et 30 mois d'ancienneté sur le marché du travail.

Légère baisse du taux d'insertion à 18 et 30 mois

Les taux d'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle en 2018, à 18 et 30 mois après leur entrée dans la vie active, s'élèvent tous deux à 92 %. Par rapport à la promotion 2017, l'insertion professionnelle de ces diplômés est en baisse dès 2019 et ralentit davantage en 2020 dans le contexte de crise sanitaire : leurs taux d'insertion ont baissé de 1,2 point à 18 mois et de 1,8 point à 30 mois. Parallèlement, le taux de poursuite d'études à l'issue du diplôme continue d'augmenter (41 %, +3 et +4 points par rapport aux promotions 2017 et 2016).

Taux de poursuite d'études et d'insertion des diplômés de licence professionnelle (en %) et évolution (en point)

Cursus et domaines disciplinaires	Taux de poursuite d'études	Taux d'insertion professionnelle*	
		à 18 mois	à 30 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	49 (+6)	92 (-1,6)	92 (-2,1)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	42 (+2)	87 (+1,7)	87 (-1,1)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	44 (+4)	86 (+0,6)	86 (-2,3)
Sciences -Technologies-Santé (STS)	33 (+2)	93 (-1,2)	94 (-1,5)
Moyenne Licence professionnelle	41 (+3)	92 (-1,2)	92 (-1,8)

Lecture : parmi les diplômés 2018 de licence professionnelle, 41 % poursuivent des études dans les 30 mois. 92 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi au 1^{er} décembre 2020.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois de licence professionnelle de l'université en 2018.

La baisse de l'insertion à 30 mois est plus élevée pour les diplômés en Sciences humaines et sociales (SHS ; 86 %, -2,3 points) et en Droit-Economie-Gestion (DEG ; 92 %, -2,1 points). C'est aussi dans ces deux disciplines que le taux de poursuite d'études à l'issue du diplôme progresse le plus, respectivement de 4 points et 6 points. Malgré une hausse de leur insertion professionnelle à 18 mois par rapport à celui de la promotion précédente, l'insertion professionnelle à 30 mois des diplômés en 2018 en Lettres-Langues-Art (LLA ; 87 %) et en Sciences-Technologies-

Santé (STS ; 94 %) baisse également (respectivement de -1,1 point et -1,5 point).

La qualité d'emploi est stable

Si l'insertion des diplômés à 18 et 30 mois après l'obtention de la licence professionnelle en 2018 se dégrade, leur condition d'emploi est plutôt stable.

Evolution des conditions d'emploi des diplômés de licence professionnelle à 18 et 30 après le diplôme (en %)

Emploi stable : CDI, fonctionnaire, profession libérale ou indépendant.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2018.

Le taux d'emploi stable s'élève à 74 % à 18 mois et à 85 % à 30 mois, supérieur tous les deux d'un point par rapport à la promotion 2017. Le taux d'emploi de niveau cadre ou professions intermédiaires à 18 mois reste stable (75 %). À l'inverse, à 30 mois, ce taux (77 %) a baissé d'un point par rapport à la promotion précédente. Sans changement, les emplois sont occupés à temps plein dans leur quasi-totalité dès 18 mois d'ancienneté sur le marché du travail.

Des conditions d'emploi meilleures pour les diplômés en Sciences – Technologie - Santé

Les conditions d'emploi à 30 mois diffèrent fortement selon le domaine disciplinaire de la licence professionnelle obtenue en 2018. La situation est plus favorable pour les diplômés en STS, avec 87 % d'emplois stables, 89 % de niveau cadre ou professions intermédiaires et presque toujours à temps plein. Si le taux d'emploi stable se situe

dans la moyenne pour les diplômés en DEG (85 %), l'accès à des emplois de niveau cadre ou professions intermédiaires est en revanche moins fréquent (65 % des emplois). Les diplômés en LLA et SHS ont des conditions dans l'emploi globalement équivalentes. L'accès à la catégorie cadre ou professions intermédiaires est quasiment le même qu'en DEG (65 et 66 %) mais les emplois sont moins stables (65 et 68 %) et moins fréquemment à temps plein (88 et 91 %). Ces écarts existaient à 18 et 30 mois après l'obtention du diplôme pour les diplômés 2017 et se sont creusés pour les diplômés 2018.

Conditions d'emploi des diplômés de licence professionnelle en emploi selon le domaine disciplinaire (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2018.

Hausse des rémunérations de 6 % entre 18 et 30 mois

Le salaire net mensuel médian des diplômés 2018 de licence professionnelle incluant les primes s'élève à 1 630 euros à 18 mois et à 1 730 euros à 30 mois. Par rapport à la promotion 2017, la rémunération médiane a progressé de 30 euros à 18 mois et de 10 euros à 30 mois. La progression de leur salaire médian entre 18 mois et 30 mois d'ancienneté sur le marché du travail est de 6 %, elle était de 7,5 % pour la promotion 2017. Elle est plus élevée pour les diplômés en DEG (+7 %) et moins forte pour les diplômés en LLA et SHS (+3 %).

Progression du salaire net mensuel médian à temps plein

Cursus et domaines disciplinaires	Salaire médian (en euros)		Évol. entre 18 et 30 mois
	à 18 mois	à 30 mois	
DEG	1 590	1 700	+ 7%
LLA	1 450	1 500	+ 3%
SHS	1 500	1 550	+ 3%
STS	1 700	1 800	+ 6%
Moyenne LP	1 630	1 730	6%

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2018.

Des diplômés très satisfaits de leurs missions

Adéquation de l'emploi et satisfaction des diplômés (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2018.

Une large majorité des diplômés 2018 de licence professionnelle considère que leur emploi à 30 mois est en adéquation avec un niveau bac + 3 (77 %) et/ou avec le domaine de spécialité du diplôme obtenu (82 %). Leur taux de satisfaction est encore plus élevé à l'égard des missions (90 %) et des responsabilités endossées (87 %), sauf sur le niveau de rémunération pratiqué (69 %). Ces niveaux restent plus bas pour les diplômés 2018 en LLA et plus élevés pour ceux en STS.

Près de neuf emplois sur dix dans le secteur privé

Les débouchés professionnels après une licence professionnelle se situent majoritairement dans le secteur privé (88 %), la fonction publique ne représentant que 8 % des emplois occupés et le secteur associatif 4 %.

Répartition des diplômés en emploi par type d'employeur (en %, à 30 mois)

Employeurs privés* : regroupent les entreprises (privées et publiques), les indépendants, les professions libérales, les particuliers, etc.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2018.

Hatice YILDIZ

MESRI-SIES

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT à l'université, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et administré par les universités.

Population interrogée : enquête individuelle et exhaustive des diplômés des universités françaises de France métropolitaine et DOM, (hors université Paris Dauphine) ayant obtenu un diplôme de licence professionnelle en 2018, de nationalité française et de moins de 30 ans, inscrits en formation initiale, hors poursuite ou reprise d'études dans les 2 ans.

Modalités d'enquête : la collecte des universités est multimode (courriel, téléphone, courrier). Le taux de réponse exploitable pour les diplômés de licence professionnelle est de 71 %. Les données sont corrigées pour tenir compte de la non-réponse.

Pour plus d'informations et retrouver l'ensemble des résultats par discipline de formation et par université :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/